

УДК 94(97)

Любецкий А.Е.

Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РСФСР И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. В статье анализируется структура и кадровый состав наркомата социального обеспечения в годы войны. Отдельное внимание автор статьи уделил демографическим характеристикам работников отделов по социальному обеспечению. В исследовании затрагивается вопрос о кадровых проблемах, которые возникли в отделах по социальному обеспечению в 1941–1945 гг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, семьи военнослужащих, история социального обеспечения.

Великая Отечественная война отразилась на все сферы жизни нашей страны. Процессы, которые проходили в условиях мирного времени, необходимо было перестраивать на работу в экстремальном режиме как можно быстрее. Не всегда и не везде это удавалось сделать без проблем в начальный период войны, когда ситуация менялась очень быстро. Одним из важных органов государственной власти в советском обществе стал Народный комиссариат социального обеспечения (далее – НКСО) РСФСР, который был образован в 1918 г. От его слаженной работы зависела эффективность социальной политики в нашем государстве, благополучие граждан и моральное состояние многих людей.

В структуру НКСО РСФСР в 1941 г. входили [1; с. 40]:

1. Народный комиссар социального обеспечения.
2. Заместители народного комиссара социального обеспечения.
3. Управления: Главное управление протезной промышленности, Главное управление снабжения, Управление делами.
4. Отделы: пенсионирования инвалидов труда и войны, персональных пенсий, трудоустройства и обучения инвалидов, ВТЭК, домов инвалидов, лечебно-курортный, касс общественной взаимопомощи, планово-экономический, кадров, военный, правовой отдел и арбитраж, секретный.
5. Контрольно-инспекторская группа.
6. Секретариат.
7. Контора по строительству учреждений
8. Издательство.

В региональных органах власти отделы по соцобеспечению были включены в областные, городские, районные исполкомы и состояли из: завотделом, бухгалтерии, семи секторов (планово-экономический, трудового устройства и обслуживания инвалидов, пенсионного обеспечения, административно-хозяйственный, касс общественной взаимопомощи колхозов, военный и секретный).

Попытки приспособиться к чрезвычайным условиям и стремление найти оптимальную модель функционирования учреждений социального обеспечения, приводили к неоднократным изменениям в структуре НКССО. Необходимо было учитывать, что к маю 1942 г. в составе действующей армии находилось 5,5 млн. человек, а их семьи нуждались в социальной поддержке со стороны государства. С началом Отечественной войны перед собесами были поставлены задачи по выполнению указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» от 26 июня 1941 г., по выплате пенсий, по трудоустройству членов семей фронтовиков, по оказанию всесторонней помощи семьям военнослужащих, инвалидам и семьям, потерявшим кормильца [9].

Важным звеном в реализации всех этих решений были люди, которые возглавляли областные отделы социального обеспечения. От их профессиональных умений и навыков не в последнюю очередь зависела эффективность работы вверенных структурных подразделений. При анализе архивных документов мы узнаем, что в областях РСФСР всего лишь 3 заведующих имели высшее образование, а более 50% были с низшим средним образованием, т.е. закончили 4 класса школы [7]. Если же взять всех работников органов социального обеспечения, то только 2,5% из них имели высшее образование. Сложные процессы в работе и необходимость разбираться в нормативно правовых актах приводили к «текучке» кадров и к снижению эффективности реализации принятых решений. Более 50% работников к началу 1943 г. имели небольшой стаж — до 2 лет [7]. Уход с занимаемой должности мог осуществляться по трем основным причинам: по собственному желанию, по случаю отправки на фронт или на другие работы, снятие с должности из-за нарушений и злоупотреблений. В Чкаловской области состав работников областного отдела социального обеспечения обновился на 65% к 1942 г., что привело к ухудшению качества работы [2]. На совещаниях об этой проблеме говорили неоднократно. Заместителем народного комиссара в ноябре 1942 г. было сказано, что в 12 областях РСФСР 35% были освобождены от работы по причине невыполнения своих обязанностей (не справившиеся). Средняя текучесть кадров в областных отделах составляла 56%, в районных — 63%. Хуже всего люди устраивались на должности инспекторов и счетоводов. Объяснялось это тем, что в основном туда брали 16–18 летних, которые, проработав 2–3 месяца в непростых условиях и получив 200 руб., уходили на более оплачиваемую должность. Большая ответственность, отсутствие транспорта, большая нагрузка — все это делало работу счетовода не привлекательной. Некоторым счетоводам доверяли большие деньги — 200 000 руб. Тяжелый труд был и у инспектора, который по действующим нормам должен был обслуживать 700 семей [5]. Постановление не учитывало плотность проживания людей, поэтому физическая нагрузка на сельских инспекторов была

выше. Некоторые чиновники предлагали набирать на вакантные места инвалидов войны, но ряд работ они не могли выполнять по состоянию здоровья. Среди мер, которые должны были улучшить ситуацию с кадрами предлагали: проводить с работниками различные совещания и беседы, не направлять людей на другие работы, постоянно проводить обучение работников. Многие заведующие областных отделов говорили о необходимости создания привлекательных условий, но для вышестоящего руководства важно было не допускать нарушение законов и минимизировать количество жалоб семей военнослужащих.

Что касается половозрастного состава, то в НКСО на ноябрь 1942 г. трудилось 49 мужчин и 51 женщина. Около половины из них было меньше тридцатипятилетнего возраста. Большая часть людей (63 человека) трудоустроилась либо с началом войны, либо незадолго до этого. Во главе областных отделов социального обеспечения чаще всего стояли мужчины — 32 человека из 49 [8]. Интересно, что архивные документы зафиксировали многонациональный состав работников НКСО: 95 человек русских, 7 — евреев, 4 — белоруса, 3 — украинца.

Сегодня мы знаем, что Наркомат социального обеспечения не справился с возложенными на него обязанностями по государственному обеспечению семей военнослужащих [6]. Для решения этого вопроса правительство постановило создать отдельную структуру. Свообразным преемником в деле заботы о семьях фронтовиков стало Управление по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при Совете народных комиссаров (далее — СНК) РСФСР. Эта структура была создана 30 января 1943 г. для решения насущных проблем семей фронтовиков.

Полных статистических данных, касающихся кадрового состава Управления нами не обнаружено, но достаточно целостно и полно представлена информация о количественном и качественном составе отделов при исполкомах областей и СНК республик. После просмотра архивных источников выясняется, что большинство областных и краевых отделов нашей страны вплоть до 1945 г. не полностью укомплектовали штат работников. Так, в БАССР по штату в 1944 г. в отделах республики должны были работать 891 человек, а фактически работали 854. Башкирская АССР по Уралу была на последнем месте по обеспеченности кадрами в городских и районных отделах, но входила в число лучших по укомплектованности в республиканских (областных) отделах. Ввиду дефицита кадров приходилось набирать штаты из числа тех, кто недавно окончил школу [3].

Если говорить об образовании работников отделов по гособеспечению семей военнослужащих, то тенденция оставалась прежней, а именно: невысокий процент работников с высшим образованием. В подразделениях преобладали люди с низшим и средним образованием. По статистическим данным в Молотовской области из 56 заместителей председателей городских и районных исполнительных комитетов (это и были заведующие отделами по гособеспечению) 26 человек имели среднее, а 25 человек низшее образование, но при этом многие проявляли себя как способные руководители.

Несмотря на возникшие трудности, находились руководители, под управлением которых отделы по гособеспечению работали практически без нарушений. Например, в БАССР за хорошо поставленную работу среди семей военнослужащих правительственную награду получила заведующего отделом при Бижбулякском райсовете З.В. Шеклецова [4].

Таким образом, говоря о структуре органов социального обеспечения, необходимо отметить ее относительную гибкость и инертность одновременно. С одной стороны, появление новых отделов и повышение статуса уже существующих, свидетельствовало о приспособлении к реалиям военного времени, но с другой — структурные изменения проходили непозволительно долго, что отражалось на эффективности работы.

НКСО и отделы по гособеспечению для преодоления недостатков и проблем использовали внутренние резервы: повышали грамотность и профессионализм собственных работников, привлекали добровольных помощников, усилили контроль над работой чиновников, разграничили функции. К сожалению, результат принятых мер начал появляться только в 1944 г. В целом же, органы, отвечающие за социальное обеспечение семей военнослужащих, преодолели трудности и выполнили свои функции.

Список сокращений

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

НА РБ – Национальный архив Республики Башкортостан

НКСО – Народный комиссариат социального обеспечения

ОГАСПИ – Оренбургский государственный архив социально-политической истории

СНК БАССР – Совет народных комиссаров Башкирской автономной советской социалистической республики.

Литература

1. Любецкий А.Е. Государственная политика по отношению к семьям военнослужащих на Урале в годы Великой Отечественной войны: дис. ... канд. ист. наук. Магнитогорск, 2006.
2. Межоблостное совещание работников НКСО РСФСР // ГАРФ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 348. Л. 11
3. Отчет о государственном обеспечении и бытовом устройстве семей военнослужащих. // НА РБ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
4. Постановление СНК БАССР от 15 октября 1943г. // НА РБ Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
5. Постановление СНК РСФСР от 14 сентября 1942 за № 615 «О штатах инспекторов районных и городских отделов социального обеспечения» // ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 1, Д. 33. Л. 36.
6. Постановление ЦК ВКП(б) “О мерах улучшения работы советских органов государственных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих” от 1. 02. 1943. // ОГАСПИ Ф. 371, Оп. 7, Д. 631, Л. 5.

7. Стенограммы межобластного совещания заведующих областными отделами соцобеспечения от 20 октября – 16 ноября 1942 г. // ГАРФ. Ф. 413. Оп. 1. Д.241. Л. 84.

8. Состав работников центрального аппарата НКСО РСФСР // ГАРФ. Ф. 413. Оп. 1. Д.333. Л. 87

9. Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» // ГАРФ. Ф. А-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 2.

© Любецкий А.Е., 2021